

DOI

УДК: 656. 078. 1

*Камалов А.С., кандидат экономических наук
доцент
заместитель председателя Правления
ООО “Узбекские железные дороги”
Республика Узбекистан, г.Ташкент*

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы функционирования туристской индустрии в Узбекистане. Выявлены достижения развития этой отрасли. Сделан обзор законодательной базы и нормативно-правовых актов. Выявлены основные проблемы стратегии развития транспортно-логистического комплекса по обслуживанию туристской индустрии.

Ключевые слова: Туризм, достижения в развитии, инфраструктура туризма, транспортно-логистическая составляющая.

*Kamalov A.S., candidate of economic sciences
associate professor
Deputy Chairman of the Board
LLC "Uzbek Railways"
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS COMPONENT OF THE TOURIST INDUSTRY

Abstract: The article deals with the functioning of the tourism industry in Uzbekistan. Achievements in the development of this industry are revealed. The review of legislative base and normative-legal acts is made. The main problems of the development strategy of the transport and logistics complex for servicing the tourism industry are identified.

Key words: Tourism, development achievements, tourism infrastructure, transport and logistics component.

Узбекистан – государство, обладающее древней культурой, глубокими национальными традициями, которые поддерживаются и укрепляются его народом. Объекты старины, находящиеся на территории Узбекистана, всегда были привлекательны для туристов.

Страна обладает огромным туристическим и рекреационным потенциалом. Это родина веками накопившихся и сохранившихся реликвий, ценных и редких памятников и исторических мест, «это золотые кольца туристической цепочки, которые тесно связывают страну с культурами народов мира» [1].

В Узбекистане насчитывается 8, 2 тыс. объектов культурного наследия, из них 209 в составе 4-х городов-музеев-Ичан -Кала в г. Хиве, исторические центры Бухары, Шахрисабза и Самарканда-включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории страны расположено 8 заповедников, 2 природных и 1 национальный парк, 6 памятников природы, 11 заказников более 50 водоохраных зон, около 350 культурно-развлекательных объектов (музеи, театры, парки культуры и отдыха) а также много других объектов.

Наиважнейшая задача перед туристической отраслью Узбекистана сегодня-активное продвижение бренда, обеспечение качества услуг и конкурентоспособности на рынке.

Кардинальная реформа сферы туризма начались с 2016г., как составная часть широкомасштабных преобразований в стране после обновления политики государства. Она исходит из приоритета целей социально-экономического развития страны и содействует экономическому росту, что предполагает становление Узбекистана привлекательным центром мирового туризма, включение страны в наиболее предпочтительные туристические направления на карте мира.

Достижения Узбекистана в сфере туризма также отражены в рейтингах международных организаций. (рис-1).

¹⁵ *Разработано автором

Обзор законодательной базы показывает, что в 2018-21 гг. было принято порядка 70 нормативно-правовых актов, направленных на развитие сферы туризма, утверждена Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025г. г., на базе Министерства Физической культуры и спорта и государственного комитета по развитию туризма образовано Министерство туризма и культурного наследия. В структуре Министерства создано Агентство культурного наследия (2021г.). С 1 января 2023г создано Министерство культуры и туризма. Превращение туризма в стратегическую отрасль экономики-приоритетная задача Нового Узбекистана (2022-2026гг) Узбекистан поставил цель-войти в топ-30 стран, наиболее посещаемых туристами [4].

Рисунок – 2. Результаты реформ в туристической отрасли Узбекистана за последние годы

По данным Института прогнозирования и макроэкономических исследований, за три года количество туристов увеличилось в 2, 5 раза. Если в 2017 году их количество составляло 2, 7 млн, то в 2019 году оно достигло 6, 7 млн. В 2020 году из-за пандемии смогли приехать 1, 5 млн, а в 2021 году около 1, 9 млн иностранных туристов [5].

Экспорт туристических услуг в 2020 году составил 370 млн долларов, а в 2021 году этот показатель увеличился на 15, 1% и составил 422, 1 млн долларов. Всего в 2022 году ожидается прибытие 4, 5 млн туристов, за счет чего значительно увеличится экспорт туристических услуг.

В Узбекистане наметились позитивные тенденции быстрого восстановления сферы туризма. В настоящее время Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешествий. Сняты все ограничения на

путешествия. После пандемии особое внимание было уделено восстановлению внутреннего туризма и организации системных поездок населения.

Глобализация экономики привела к возрастанию роли туризма в реализации мирохозяйственных связей. Туризм вошёл в число лидирующих групп отраслей мировой экономики. Важный составляющей всестороннего изучения и развитие отрасли туризма, помимо традиционных-экономической, социально-культурной, экологической-является логистическое, так как организация туристского обслуживания требует координации и регулирования потоков материальных, финансовых, информационных, трудовых ресурсов для полного, качественного обеспечения потребностей туристов в туристских услугах.

Несмотря на то, что в туристском обслуживании поток услуг является основополагающим, комплексным, включающим-пассажиры перевозки, размещение, питание и экскурсии-в большинстве регионов Узбекистана отсутствует целостная, эффективно действующая система реализации данного потока.

Между тем, потребность в такой система, базирующейся на логистических принципах, становится все более очевидной в связи с постоянно возрастающим спросом на качественные туристские услуги.

Современные условия для развития туризма требуют создания соответствующей базы для его нормального функционирования. Одним из серьезных факторов, способствующих росту туристического потока, является транспортный комплекс.

Определенные успехи функционирования транспортного комплекса в то же время вызывают и проблемы, требующие своего решения. Необходима разработка внутригосударственной транспортной системы как совокупности путей сообщения, парков транспортных средств, инфраструктурного обустройства каждого вида транспорта, систем связи и телекоммуникаций, связанных друг с другом техническими, технологическими нормативно-правовыми и экологическими отношениями.

Реализации этой программы будут способствовать следующие действия:

- организация мониторинга рынка транспортно-логистических услуг в туристской индустрии;
- объединение информационных систем различных видов транспорта;
- моделирование и прогнозирование туристического потока на региональном, республиканском и международном уровнях;
- перспективное планирование развития транспортно-логистического комплекса, отдельных его элементов.

Для создания условий продвижения туристских услуг необходима гармонизация отдельных структурных составляющих транспортного комплекса.

Наряду с позитивным развитием туризма в Узбекистане существуют ряд проблем, решение которых поднимет на новый уровень данную сферу. Развитие туризма напрямую зависит от эффективности решений, принимаемых и реализуемых на нескольких уровнях. К решениям верхнего уровня относятся – принятие стратегий развития, концепций, «дорожных карт», совершенствование нормативно-правовой базы, принятие комплексных программ и первоочередных мер, создание эффективных механизмов и институтов, осуществляющих намеченные цели. Решения нижнего уровня, связаны с верхним: они могут быть как отдельными решениями, инициативами, идеями на местном уровне, так и дополнительной поддержкой реализуемой государственной политики.

В Стратегии Нового Узбекистана чётко обозначена работа, которая должна быть выполнена для решения имеющихся проблем:

- совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма;
- развитие туристической и сопутствующей инфраструктуры в регионах страны с учётом потребностей и требований путешественников;
- развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг;
- снижение влияния сезонных факторов за счёт диверсификации туристических продуктов и услуг для разных сегментов туристического рынка;
- развитие внутреннего туризма, обеспечивающее стимулирование деятельности субъектов туризма, направленной на удовлетворение спроса на туристские услуги в стране;
- продвижение туристических продуктов Узбекистана на внутреннем и внешнем рынках, укрепление имиджа как безопасной страны для путешествий и отдыха [6];
- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов, переподготовки и повышения квалификации обслуживающего персонала;
- создание сети биотуалетов, налаживание службы проката автомобилей (Rent a Car), создание особых экономических зон для развития туризма, продолжение работы по ускоренному развитию новых перспективных видов промышленности;
- поддержка бизнеса при организации обслуживания в туристическом кластере, туристских зонах, индустрии туризма.

Для привлечения туристов, прежде всего, необходимо создать условия обслуживания, обеспечить им комфортный транспорт и, конечно же, продвигать туристический потенциал Узбекистана за рубежом. Развитие туризма имеет особенное значение для поднятия экономики в горных и труднодоступных местах республики. Для этого необходимо к туристской деятельности привлекать местные общины и создавать необходимые объекты, включая соответствующую инфраструктуру (жилье, питание, связь, медицинские учреждения, спасательные службы).

Увеличение количества международных и внутренних авиарейсов, за счёт введения в эксплуатацию лоукостеров и либерализация цен (в первую очередь) на международные рейсы сократят время доставки путешественника из «условной» Европы, Азии, России и т. д. и повысят конкурентоспособность Узбекистана на туристической карте мира.

Страны Центральной Азии имеют важное значение для развития сферы туризма в Узбекистане. Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – лидеры по количеству иностранных туристов за последние 5 лет. Несмотря на внушительные показатели, пока не разработана схема туристических маршрутов, как между двумя странами, так и в рамках региона. Туристы ориентируются на уже «испробованные», хорошо известные маршруты. Межведомственное сотрудничество в этом направлении может вернуть статистику по турпотoku на допандемийный уровень, открыть новые пути, наладить транспортное сообщение между этими пунктами.

Для улучшения сервиса вдоль туристических маршрутов необходима разработка и реализация на основы государственно-частного партнерство проектов по развитию придорожных объектов инфраструктуры. Создание комплексных зон обслуживания может быть осуществлено за счёт государственно-частного партнёрства, предоставления льготных кредитов для приобретения земли и/или строительства объектов, освобождения от налогов на определённый период и предоставления других налоговых и иных послаблений для бизнеса. В развитии малого туристического предпринимательства важна роль хокимиятов – местных органов власти. Они также могут содействовать частному бизнесу в упрощенной аренде помещений, оформлении документов на оказание туристических услуг и т. д. в придорожных объектах инфраструктуры.

Использованные источники:

1. Batey, Mark (2008) Brand Meaning, London: Routledge.
2. Азиз Абдухакимов: Туризм является стратегической отраслью экономики (2021). Режим доступа: <https://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2021-04/aziz-abdukhakimov-turizm-yavlyatsya-strategicheskoy-otraslyu-ekonomiki>.
3. EIU report Worldwide Cost of Living 2021. Available at: <https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL-free-report-V7.pdf>.
4. Ибрагимова, Найля. Якубов, Нурбек. Повышение роли туризма как важной отрасли экономики Узбекистана (2021). Институте

прогнозирования и макроэкономических исследований. Режим доступа: <https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/tourism>.

5. <https://yuz.uz/ru/news/rezultat-reform-v-turisticheskoy-otrasli-uzbekistana-za-poslednie-god?view=sostoyalsya-mejdunarodny-forum-most-drujb-turizm-2022-nove-vozmojnosti-i-perspektiv>

6. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн] / Ш. М. Мирзиёев. - Тошкент: "O'zbekiston" нашриёти, 2021. Б. 173.

7. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4143186#4149999>.